

НЕГАТИВНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ПРОТЕКЦИОНИЗМА НА МИРОВУЮ ЭКОНОМИКУ

Мавлянов Абдумалик Абдусаматович

студент Ташкентского государственного Экономического Университета

Аннотация: в данном тезисе рассматривается понятие протекционизма его влияние на мировую экономику, международные рынки, внутренний рынок и национальную экономику. Приводятся несколько примеров того как политика протекционизма может проявиться в негативных последствиях различных аспектов от экономики до безопасности.

Ключевые слова: протекционизм, мировая экономика, международный рынок, импорт, тарифы, квоты, конкуренция, коррупция.

Протекционизм можно воспринимать как стратегию ограничения международной торговли и защиту национальных интересов, что имеет множество негативных последствий для мировой экономики. Один из них это протекционистические меры, такие как введение тарифов на импорт и квот, приводят к снижению конкуренции и новшества (инноваций) на внутреннем рынке оттягивая страну в прошлое не давая развиваться, это в свою очередь тормозит производительность и эффективность национальной экономики. В результате мы получаем снижение качества товаров и услуг на внутреннем рынке, повышение цен и возможную монополию.

В некоторых случаях протекционизм способствует увеличению торговых споров между государствами, в последствии чего возникает ситуация тарифной войны и угрозы мировой экономической стабильности. В международной торговле протекционизм сигнализирует о снижении экономических и политических возможностей развивающихся стран в участии в глобальной экономике.

Ещё одной отрицательной стороной можно назвать увеличение коррупции и неэффективность государственного сектора, за счет создавшегося преимущества отдельных отраслей и компаний и ограничения конкуренции. В итоге это повлечёт снижение благосостояния населения. Увеличение тарифов на импорт влечет проблемы с экспортом, так как происходит рост цен на сырье и материалы, компоненты для производства национальной продукции все это сопровождается увеличением стоимости денег. Эти же тарифы вызывают спрос на чёрный рынок и его активность растёт. Появляется контрабандный ввоз товаров и различные левые схемы. Отношения возникающие в процессе продажи этих товаров не могут полностью регулирования со стороны государства полученная выручка и доход уходят в тень, а это означает рост теневой экономики. Протекционизм для мировой экономики означает сокращение мирового объема торговли, осложнение в процессах интеграции, снижение потенциала экономического роста и процессов сотрудничества между странами и между организациями. Ограничения на импорт товаров и услуг уменьшает выбор для потребителей ограничивая их в покупке качественного и возможно более дешевого товара. Этот вид политики через 5 лет приведёт к снижению выпуска на 0.4%, производительности труда на 0.9%. Также он приводит к росту неравенства и безработицы которое проявляется уже на второй год после начала видения данной политики

Кроме всего перечисленного протекционизм создаёт опасность для мировой, региональной и национальной безопасности в сфере экономики посредством возможного применения санкций, что может привести к затруднению проведения операций на международном рынке приводя к усилению политической напряжённости.

Можно отметить ещё одну негативную сторону в ситуации нарушения цепочек поставок и появлении дисбаланса в международных торговых отношениях. Введение тарифов, ограничений и торговых барьеров незамедлительно повлечёт к изменению структуры глобальной торговли сказываясь на процессах производства и распределения товаров и услуг. Более

того применения мер защиты внутреннего производства вызовет такие процессы как обострение социального и экономического неравенства как внутри страны, так и за ее пределами.

Вывод. Политика протекционизма бесспорно влечёт за собой негативные последствия, влияющие на государства и населения, провоцируя коррупцию, рост цен, ограничение в выборе и многое другое. Мировой экономике как сложной системе отношений в такой ситуации приходится менять прежнюю структуру и адаптироваться к таким последствиям как снижение конкуренции и инноваций, появление торговых споров и ухудшение международных отношений. Уменьшение применения политики протекционизма и продвижение открытости и готовность к сотрудничеству поспособствуют более устойчивому и равновесному росту и развитию мировой экономики.

Использованные источники:

1. <https://econs.online/articles/ekonomika/economicheskije-posledstvia-protexsionizma/>
2. <https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC>
3. <https://imes.su/press-tsentr/stati/item/1704-effekty-ot-ekonomicheskogo-protexsionizma-v-mirovoj-torgovle>
4. <https://ced.uz/opyat-o-vrede-protexsionizma/>